

ETNOPSIXOLOGIK TADQIQOTLARDA ISHLATILADIGAN METODLAR VA ULARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Shermatova Qunduz Bahrom qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va
psixologiya kafedrası Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi

Rajaboyeva Marjona Oybek qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va
psixologiya kafedrası Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi

Mambetiyarova Venera Reyimbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va
psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258394>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 30-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*etnopsixologiya, proyektiv metod,
reprezentativ, stereotip, ma'naviy
qadriyatlar, an'analar*

ABSTRACT

*Ushbu maqolada etnopsixologiya va uning
tadqiqotlarida o'tkaziladigan shkalali o'lchov, kuzatish
va so'rov hamda proyektiv metodlari haqida so'z
yuritiladi.*

Etnopsixologiya - bu psixologiyaning shunday tarmog'iki, u ayrim olingan millatlar psixologiyasidan tashqari, turli xalqlar psixologiyasini, kichik milliy guruhlarni ham o'rganadi. "Etnopsixologiya" atamasi "etnologiya" va "psixologiya" tushunchalarining qo'shilishidan tarkib topgan bo'lib, yunoncha "etnos" - xalq, qabila, "psixologiya" - ruh ilmi, degan ma'nolarni anglatadi. Bu fan ma'lum millat va etnik birlik vakillarining o'ziga xos ruhiy qiyofasi, xulq-atvorini, zamonaviy tilda ataladigan bo'sa "mentalitetini" o'rganadi. Millatlararo munosabatlar tobora yaxshilanib borayotgan, OAV orqali dunyoning qaysi chetidan bo'lmasin u yoki bu xalqqa oid ma'lumotlarga ega bo'lish juda oson bo'lib qolgan bir sharoitda turli millat va xalqlarning psixologiyasini o'rganish, millatlararo qiyosiy tajribalar o'tkazish fan manfaatlariga to'g'ri keladi. Shu bois ham olimlar ijtimoiy psixologiyaning qaysi muammosi bo'lmasin, uni u yoki bu ijtimoiy-siyosiy, milliy-madaniy muhit nuqtayi nazaridan o'rganishni afzal ko'radilar. Bu etnopsixologik tadqiqotlarda reprezentativ, ishonchli metodlar masalasini dolzarb etadi. Chet ellarda va mamlakatimizda amalga oshirilgan ilmiy ishlarni tahlil qilar ekanmiz, etnopsixologik tadqiqotlarda xilma-xil uslub va metodlar qo'llanilganining guvohi bo'lamiz. Chunki bunday tadqiqotlarda shaxs xususiyatlarini o'rganuvchi turlicha testlardan tortib, proyektiv metodlar, eksprementlarning turlicha ko'rinishlari, so'rov metodlari - anketa, intervyu, sotsiometriya, shkala metodlari va boshqalar ishlatiladi. Bu metodlar hozirgi kunlarda ham "madaniy muhit va shaxs", guruhlararo munosabatlar hamda qiyosiy tadqiqotlarda qo'llanilmoqda. Bunday ishlarni faqatgina ijtimoiy psixologlar emas, balki umumiy psixologiya bilan shug'ullanuvchi olimlar ham o'tkazmoqdalar. Lekin shunday bo'lishiga qaramay, etnopsixologik metodlarning tanqisligi kun sayin sezilmoqda. Chunki etnopsixologiya muammosi bilan shug'ullanishni maqsad qilib qo'ygan har bir tadqiqotchi yo mavjud metodikalardan birini qayta o'zgartirishga, yoki bo'lmasa, o'zicha yangi metodni kashf etishga majbur bo'lmoqda. Nihoyat etnopsixologik metodlarni qo'llashning noqulayligi shundaki, masalan, Amerikada juda yaxshi natija berib, ishonchli ma'lumotlar to'plashga imkon bergan metodika Osiyo mamlakatlari yoki bizning respublikamiz sharoitida umuman

hech narsani o'lchamasligi, aniqlamasligi mumkin. Masalan, Ravenning matrik testi va muhit ta'sirlari daxlsiz, deb hisoblangan Kettellmng intellekt testi ham baribir, qisman bo'lsa-da, muhit sharoitlarini hisobga olishni talab qiladi. Bundan tashqari, ularn sharhlash, ma'lumotlann tahlil qilish masalasida alohida ehtiyotkorlik va ziyraklikni talab qiladi. Bizning nazarimizda, hozirgi paytda etnopsixologik muammolar orasida eng muhimi u yoki bu millat vakillaridagi etnik stereotiplarni tadqiq qilishdir. Bunda qanday metodlardan foydalanish mumkin? Rus tadqiqotchisi G. U.Ksoyevaning yozishicha, bu yerda to'rt guruhli metodlarni ko'rsatish mumkin:

1. Shkalali o'Ichov metodlari - ular asosan millat vakillaridagi turlicha etnik ustanovkalarni tekshiradi. Masalan, Bogardusning mashhur shkalasi: qiyosiy fikrlash yo'li bilan berilgan juftliklar - ustanovkalarni har bir tekshiriluvchi tomonidan aniq baholanishga asoslangan.

2. Kuzatish va so'rov metodlari - bunda o'sha madaniy muhitga xos bo'lgan, uning bevosita boyliklari hisoblangan moddiy va ma'naviy qadriyatlar, maishiy sharoitlar, odatlar, an'analar va hokazolar tashqaridan o'rganiladi. Amerikalik olimlar Katts va Breydilar so'rov metodining o'ziga xos ko'rinishini etnik stereotiplarni aniqlashda ishlatishgan. Masalan, ular qiziqtirayotgan masala bo'yicha imkoni boricha ko'p javoblar ro'yxatini tekshiriluvchiga berib, undan shu javoblar ichidan "o'zinikini" tanlab belgilashni so'rashgan. Bundan tashqari, 84 xil sifatni o'z ichiga olgan ro'yxatdan o'z millatiga va boshqa millatga xos bo'lgan 5 yetakchi sifatni ajratib berish topshirig'ini berishgan. Shu yo'i bilan etnik stereotiplar aniqlangan.

3. Proyektiv metodlar — etnopsixologik tadqiqotlarda qo'llaniladigan ushbu metodlarga asosan Rorshaxning "siyoh dog'lari" testi, tematik appersepsion test (TAT), boshlangan jumalarni tugatish testi, fotosuratlarini baholash testi, Lovenfel'chling mozaikalari testi va boshqalar kiradi. Mavhum berilgan topshiriqlarni bajarish sifati va javoblarning yo'nalishi bo'yicha ham turli millatlarga oid stereotiplar o'rganilgan.

4. Shaxsning alohida sifatlarini aniqlashga qaratilgan testlar. Masalan, G.Deyker va N.Friydlisning milliy xarakter xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan testlari. Ular asosan shaxsning ta'sirchanligi va hissiy reaksiyalarini o'rganadi. Bundan tashqari, shu guruh testlarga alohida intellektni tekshiruvchi, ma'naviy dunyoqarashni o'rganish, adolat hissini aniqlash, badiiy did testlari va boshqa testlar kiradi. Ayniqsa, milliy stereotiplarni aniqlashda millatning tilini barcha tilshunoslik uslublari bilan o'rganib chiqish ham juda qimmatli ma'lumotlar to'plash imkonini beradi. Chunki, til u yoki bu millat vakilining o'zi mansub millatga xos milliy qadriyatlarni, stereotiplarni o'zlashtirishda asosiy vosita rolini o'ynaydi. Shuning uchun ham etnopsixologik o'z tadqiqotlarini tilshunos, etnograf, tetnolog, sotsiolog, tarixchilar hamkorligida o'tkaziladi. Tadqiqotchi avvalo tekshiruv o'tkazayotgan muhitdagi insonlar tilini, til orqali "dili"ni bilish qobiliyatiga ega bo'lishi zarur. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov o'zlarining "O'zbekiston mustaqillik ostonasida" asarlarida ta'kidlaganlaridek, "O'z ona tilini bilmagan odam o'zining shajarasini, o'zining ildizini bilmaydigan, kelajagi yo'q odam, kishi tilini bilmaydigan, uning dilini ham bilmaydi, deb juda to'g'ri aytishadi.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida aytib o'tilgan metodologik va metodik uslublar milliy psixologiyani o'rganishda faqat asosiylari xolos. Chunki millatning ko'p qirralari psixologik holatini o'rganishda yana ko'plab usullardan foydalanish mumkin, bu narsa tadqiqotning maqsadlariga, tadqiqotchining esa uslubiy tayyorgarlik darajasiga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Галустова О.В. Этнопсихология: Конспект лекций. - М.: Приор- Издат, 2005. -160 с.
2. Karimova V.M. Etnopsixologia. T.2012.

З.Маматов М.М. “Этнопсихология” Т., 2006.

INNOVATIVE
ACADEMY